

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ ОБЪЕМОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПРИ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ У ПАЦИЕНТОВ С МИТРАЛЬНЫМ ПОРОКОМ СЕРДЦА

Алиев Ш.М., Комилжонов Ж.Н., Мучиашвили О.Р., Пулатов Л.А.

ГУ «Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр хирургии им. акад. В. Вахидова», г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. Цель исследования. улучшение результатов хирургического лечения фибрилляции предсердий при одномоментной коррекции митрального порока на основании сравнительного анализа различных хирургических методик. Материал и методы. Исследование проводилось у 114 пациентах с пороками МК и ФП, в ГУ «РСНПМЦХ им. акад. В.Вахидова», перенёсших хирургическую коррекцию, а также результаты различных по объёму вмешательств, включая изолированную митральную пластику/протезирование и её сочетание с радиочастотной абляцией (Cox maze IV). Результаты и выводы. На фоне комплексного вмешательства отмечено более выраженное улучшение систолической функции ЛЖ, значительное уменьшение размеров ЛП и КДР ЛЖ. Наилучшая динамика восстановления функционального класса была достигнута у больных, перенёсших ПМК в сочетании с РЧА: почти половина пациентов (47,1%) достигла I класса NYHA, а доля III–IV классов не превышала 11,8%, что значительно ниже, чем при ПМК или в группе ПМК+атриопластика.

Ключевые слова: хирургическая абляция, левопредсердное РЧА, протезирование митрального клапана, фибрилляция предсердий.

COMPARATIVE EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF VARIOUS VOLUMES OF SURGICAL INTERVENTION FOR ATRIAL FIBRILLATION IN PATIENTS WITH MITRAL HEART DISEASE

Aliyev Sh.M., Komiljonov J.N., Muchiashvili O.R., Pulatov L.A.

«Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Surgery named after Academician V. Vakhidov» Government agency, Tashkent, Uzbekistan

Resume. Purpose of the study. improving the results of surgical treatment of atrial fibrillation with one-stage correction of mitral valve defect based on a comparative analysis of various surgical techniques. Material and methods. The study was conducted on 114 patients with mitral valve defects and atrial fibrillation, at the State Institution “V. Vakhidov Republican Scientific and Practical Medical Center of Surgery”, who underwent surgical correction, as well as the results of interventions of varying scope, including isolated mitral plasty/replacement and its combination with radiofrequency ablation (Cox maze IV). Results and conclusions. Against the background of complex intervention, a more pronounced improvement in LV systolic function, a significant decrease in the size of the LA and LV EDD were noted. The best dynamics of functional class restoration was achieved in patients who underwent MVP in combination with RFA: almost half of the patients (47.1%) achieved NYHA class I, and the proportion of classes III–IV did not exceed 11.8%, which is significantly lower than in MVP or in the MVP+atrioplasty group.

Key words: surgical ablation, left atrial RFA, mitral valve replacement, atrial fibrillation.

ЮРАК МИТРАЛ ҚОПҚОҒИ НУҚСОНИ БЎЛГАН БЕМОРЛАРДА БЎЛМАЧАЛАР ФИБРИЛЛЯЦИЯСИ БЎЙИЧА ТУРЛИ ҲАЖМДАГИ ЖАРРОҲЛИК АМАЛИЁТЛАР САМАРАДОРЛИГИНИ ҚИЁСИЙ БАҲОЛАШ

Алиев Ш.М., Комилжонов Ж.Н., Мучиашвили О.Р., Пулатов Л.А.

«Академик В.Воҳидов номидаги Республика ихтисослаштирилган хирургия илмий-амалий тиббиёт маркази» давлат муассасаси, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Тадқиқот мақсади. Ҳар хил жарроҳлик усулларини қиёсий таҳлил қилиш асосида митрал қопқоқ нуқсонини бир босқичли тузатиш билан атриал фибрилляцияни жарроҳлик даволаш натижаларини яхши-лаш. Материаллар ва усуллар. Тадқиқот “Академик В.Воҳидов номидаги РИХИАТМ давлат муассасаси” да митрал қопқоқ нуқсонини ва бўлмачалар фибрилляцияси бўлган 114 нафар беморда жарроҳлик йўли билан коррекция қилинган, шунингдек, ҳажми бўйича турли амалиётлар натижалари, жумладан, изоляцияланган митрал қопқоғи протезлаш ва унинг радиотолқинли абляцияси (Cox Maze IV) усули билан комбинацияси бўйича ўтказилди. Натижалар ва хулосалар. Му-

раккаб амалиёт фонида чап қоринчанинг систолик функциясининг янада яхшиланиши, чап бўлмача ва чап бўлмача якуний диастолик ҳажмининг сезиларли даражада пасайиши қайд этилди. Функционал классни тиклашнинг энг яхши динамикасига радио-тўлқинли абляцияси билан биргаликда митрал қопқоқ протезлаш ўтказилган беморларда эришилди: беморларнинг деярли ярми (47,1%) NYHA I синфига пасайишига эришилди ва III-IV синфларнинг улуши 11,8% дан ошмади, бу митрал қопқоқ протезлаш гуруҳига қараганда митрал қопқоқ протезлаш + атриопластика гуруҳида сезиларли пасайди. Бу ўз навбатида митрал қопқоқ протезлаш + атриопластика комби-нация қилинган амалиётини самарадорлигини кўрсатди.

Калит сўзлар: *хирургик абляция, чап бўлмача радиотўлқинли абляцияси, митрал қопқоқни алмаштириши, бўлмача фибрилляцияси.*

e-mail: komiljonovj@mail.ru

Фибрилляция предсердий часто сопровождается другим видом ССЗ [21, 30.]: клапанные пороки сердца, подъем артериального давления, сахарный диабет, сердечная недостаточность на фоне ишемической болезни сердца – также возраст, мужской пол имеет немаловажный фактор риска, развития осложнения как ФП [1, 5, 10, 27]. Чаще всего ФП развивается и прогрессирует в заболеваниях сердца при пороках клапанного аппарата, при этом дилатацию левого предсердия диагностируют в ранние сроки усиливающего порока митрального клапана, хотя порок аортального клапана формируется в поздние стадии. Нарушению функции левого предсердия способствует возникновение дилатация левого желудочка и в результате повышается диастолическое давление. [6, 11, 16., 29.].

Митральный порок – наиболее уязвимая патология сердца, он часто встречается с увеличением возраста людей. При тяжелых пороках обычно прогноз не утешительно. У больных, которые подвергались к консервативному лечению без оперативных вмешательств фибрилляция предсердий наблюдаются в 35% случаях [12, 31, 29]. В современной медицинской литературе, в частности доступной нам, еще не приведены окончательные данные о ареал распространенности митральных пороков сердца. Это требует необходимости глубокого и тщательного анализа имеющейся проблемы [8, 9, 13]. Данные литературе не дает возможность получить позволяющее исчерпывать сомнения, ссылаться на современные знания и статистики, о распространенности тех или иных пороков. Goldburg S. выявил, стеноза аортального клапана у больных, которым исполнилось 40–60 лет развивается 25–30% случаях, а среди всей популяции - примерно 1,5% [19]. В научных исследованиях V. Nkomo, в 13,2% случаях обнаружил наличие митральных пороков у больных старше 70-летнего возраста [28]. При отсутствии врожденных аномалий стеноз аортального клапана в возрасте до 65 лет развивается практически редко. В США митральный порок находится на втором месте по распространенности. Выполненное в Европе, США, на Тайване результаты метаанализа, продемонстрировали, что у пациентов в возрасте старше 75 лет встречаемость митрального порока в популяции встречается 12,3%, а тяжелого МП – 3,5% случаях [14,34]. Позже были показаны аналогичные данные: в Исландии у 4,3% пациентов (от 70 лет) диагностирован тяжелый МП. С возрастом частота МП увеличивается в кратном прогрессе: 0,3% – в возрасте 50–59 лет, 1,4% – в 60–69 лет, 4,0% – в 70–79 лет и 8,9% – в возрасте 80–89 лет [17, 36]. Демографические характеристики старения увеличивают встречаемость МП: за последние десятилетия - до 35,6%. [4, 33]. У кардиохирургических пациентов после операции замена аортального клапана ФП отмечается - в 14–50% случаях [2]. При лечении тяжелого симптоматического МП наиболее часто рекомендуется оперативное вмешательство, заключающееся протезированием аортального клапана (ПАК) [29.]. Пароксизмальная ФП не утешает последствия, потому что высока риск преждевременной или поздней летальности [3, 18]. Необходимо отметить, что ФП – является пусковым элементом нежелательных осложнений при МП, потому что она связана с заметным риском высокой смертности после ПАК или с транскатетерной имплантацией аортального клапана (ТИАК) [20, 35, 32]. В крупных клиниках соединенного штата из 100000 больных, проводившим аортокоронарное шунтирование, всего в 20% случаях выполняют операцию «Лабиринт» (Cox maze procedure) из -за сопутствующей фибрилляции предсердия. Отношения кардиолога, хирурга и электрофизиолога к данной проблеме является неоднозначной, где каждый специалист подходит с точки зрения своей специальности [15, 24, 26]. Обычно более чем в 28 - 32% случаях диагностируют ФП у пациентов с митральным пороком, но тем не менее, на неё часто не придают особого значения в алгоритме определения сроков и важности радикального вмешательства аортального клапана и объема в виде малоинвазивной терапии как транскатетерного протезирования или хирургического, конверсионного метода.

Клапанные пороки сердца также не учитывают факторы, предрасполагающие к образованию и прогрессированию ФП: возрастная категория, малые фракции выброса ЛЖ, кардиомегалия и фиброз предсердий. Поэтому фибрилляция предсердия у многих больных усиливается несмотря на благополучную устранению клапанного порока сердца [7, 25].

Указанные факторы свидетельствуют о необходимости предварительного предотвращения нарушений гемодинамики, устранения ФП, когда сопутствует патологии клапанов сердца считается неэффективными и нецелесообразными.

Установлено и доказано, как обычно самостоятельная стабилизация синусового ритма у больных после устранения лево камерных перегрузок с нарушениями гемодинамических показателей наблюдается у 4 – 6 % случаях. [22, 23]. в связи с этим считается необходимыми своевременная коррекция и устранение гемодинамических нарушений для предотвращения и профилактики необратимых осложнений, связанные с ФП и митральным пороком сердца.

Настоящее исследование направлено на сравнительный анализ характеристик пациентов с митральной патологией, перенесших изолированное ПМК, ПМК в сочетании с атриопластикой или ПМК с радиочастотной абляцией, с акцентом на исходные особенности сердечно-сосудистой патологии, формы ФП и оценку операционного риска.

Материалы и методы исследования.

Объектом исследования явились 114 пациентов с пороками МК и ФП, которые получили хирургическое лечение в ГУ «РСНПМЦХ им. акад. В.Вахидова» за период с 2018 по август 2022 гг.

Предмет исследования составляют функциональные и прогностические особенности течения ФП у пациентов с митральными пороками сердца, перенёсших хирургическую коррекцию, а также результаты различных по объёму вмешательств, включая изолированную митральную пластику/протезирование и её сочетание с радиочастотной абляцией (Cox maze IV).

Использованы следующие методы: общеклинические, лабораторные, инструментальные, специальные и статистические методы исследований.

В исследуемых группах ПМК, ПМК+атриопластика и ПМК+РЧА доля мужчин составила 42,5%, 47,5% и 41,2% соответственно ($p>0,5$), женщин — 57,5%, 52,5% и 58,8%. Средний возраст варьировал от 45,4±2,4 до 52,4±1,5 лет ($p>0,05$), индекс массы тела — от 27,6±2 до 29,4±2,1 кг/м² ($p>0,5$); статистически значимых различий между группами не выявлено (таб. 1).

Таблица 1.

Сравнение демографических характеристик пациентов групп исследования

	ПМК (n=40)	ПМК+Атриопластика (n=40)	ПМК+РЧА (n=34)	p*	p**
Мужчина, n (%)	17 (42,5%)	19 (47,5%)	14 (41,2%)	0,909	0,586
Женщина, n (%)	23 (57,5%)	21 (52,5%)	20 (58,8%)		
Возраст (г) M±m	52,4±1,5 (27-67)	45,4±2,4 (26-62)	52,3±2,9 (36-64)	0,975	0,071
ИМТ (кг/м ²) M±m	29,2±0,4 (23,8-35,1)	27,6±2 (15,6-29,4)	29,4±2,1 (22,4-38,1)	0,925	0,537

Во всех группах преобладала персистирующая форма фибрилляции предсердий (67,5–76,5%), тогда как постоянная форма отмечалась реже (23,5–32,5%). Средняя длительность аритмии была сопоставимой — от 17,8 до 18,5 месяцев, статистически значимых различий между группами не выявлено ($p>0,05$) (таб. 2).

У большинства пациентов всех групп отмечался III функциональный класс сердечной недостаточности по NYHA. В группе ПМК III функциональный класс по NYHA отмечался у 95,0% пациентов, в группе ПМК+атриопластика — у 75,0% ($p=0,289$), а в группе ПМК+РЧА — у 88,2% ($p=0,148$). Класс IV был зафиксирован у 25,0% пациентов группы ПМК+атриопластика, у 5,0% пациентов группы ПМК и у 11,8% пациентов группы ПМК+РЧА. Средний индекс EuroSCORE составил 2,9±0,2 в группе ПМК, 3,2±0,4 в группе ПМК+атриопластика ($p=0,581$) и 2,7±0,3 в группе ПМК+РЧА ($p=0,321$); статистически значимых различий не выявлено (таб. 3).

Таблица 2.

Сравнение форм ФП по ESC (2024) в группах исследования

	ПМК (n=40)	ПМК+Атриопластика (n=40)	ПМК+РЧА (n=34)	p*	p**
ФП постоянная форма, n (%)	12 (30,0%)	13 (32,5%)	8 (23,5%)	0,533	0,394
ФП персистирующая форма, n (%)	28 (70,0%)	27 (67,5%)	26 (76,5%)		
Длительность ФП лет, M±m	18,5±0,9 (9-27)	18,2±0,8 (10-25)	17,8±0,7 (9-26)	0,541	0,708

Таблица 3.

Сравнение функциональных классов по NYHA в группах исследования

	ПМК (n=40)	ПМК+Атриопластика (n=40)	ПМК+РЧА (n=34)	p*	p**
NYHA III, n (%)	38 (95%)	30 (75,0%)	30 (88,2%)	0,289	0,148
NYHA IV, n (%)	2 (5,0%)	10 (25,0%)	4 (11,8%)		
Euroscore, M±m	2,9±0,2 (1,2-9)	3,2±0,4 (2,3-7,6)	2,7±0,3 (1,1-5,5)	0,581	0,321

Хроническая ревматическая болезнь сердца была основным диагнозом у 72,5% пациентов группы ПМК, 60,0% — ПМК+атриопластика и 67,6% — ПМК+РЧА (p=0,649; p=0,496). Дегенеративное поражение митрального клапана выявлено у 20,0%, 32,5% и 20,6% пациентов соответственно (p=0,95; p=0,251). Частота инфекционного эндокардита составила 7,5% в группах ПМК и ПМК+атриопластика и 11,8% в группе ПМК+РЧА (p=0,533) (таб. 4).

Таблица 4.

Основной диагноз у пациентов групп исследования

	ПМК (n=40)	ПМК+Атриопластика (n=40)	ПМК+РЧА (n=34)	p*	p**
ХРБС, n (%)	29 (72,5%)	24 (60,0%)	23 (67,6%)	0,649	0,496
Дегенеративное поражение МК, n (%)	8 (20,0%)	13 (32,5%)	7 (20,6%)	0,95	0,251
Инфекционный эндокардит, n (%)	3 (7,5%)	3 (7,5%)	4 (11,8%)	0,533	0,533

Коморбидные состояния умеренно варьировали между группами. ХОБЛ был диагностирован у 7,5% пациентов группы ПМК, 10,0% — ПМК+атриопластика и 17,6% — ПМК+РЧА (p=0,184–0,338). Сахарный диабет встречался у 10,0% (p=0,202), 17,5% (p=0,736) и 20,6% пациентов соответственно. Хроническая почечная недостаточность выявлялась у 2,5% пациентов ПМК и ПМК+атриопластика и у 5,9% пациентов ПМК+РЧА. Наличие тромба в левом предсердии фиксировалось у 20,0%, 17,5% и 23,5% пациентов соответственно. Заболевания периферических сосудов отмечались у 30,0%, 25,0% и 32,4% пациентов (p=0,4–0,485). Артериальная гипертензия выявлялась у 52,5%, 57,5% и 52,9% пациентов. Хронические нарушения мозгового кровообращения в анамнезе были зарегистрированы у 5,0%, 7,5% и 5,9% пациентов соответственно. Статистически значимых различий по частоте коморбидных состояний между группами также не было выявлено.

По данным дооперационной эхокардиографии статистически значимых различий между группами не выявлено. КДО был максимальным в группе ПМК (136,3±8,8 мл), ниже в

ПМК+атриопластика (124,5±11,8 мл, p=0,132) и ПМК+РЧА (117,1±9 мл, p=0,619). КСО составил 56,2±4,4 мл в ПМК, 56,8±6,2 мл в ПМК+атриопластика (p=0,199) и 48,5±4 мл в ПМК+РЧА (p=0,264). КДР был 57,8±3,5 мм в ПМК, 62,6±5 мм в ПМК+атриопластика (p=0,969) и 57,6±3,7 мм в ПМК+РЧА (p=0,424). КСР составил 43,2±4,5 мм, 42±5,9 мм и 45±4,1 мм соответственно. ФВ ЛЖ варьировала от 58,5±1% в группе ПМК (p=0,902) до 56±2% в ПМК+атриопластика (p=0,571) и 58,1±3,1% в ПМК+РЧА. УО был 88,9±1,8 мл в ПМК (p=0,679), 86,5±7,6 мл в ПМК+атриопластика (p=0,324) и 82,4±6,3 мл в ПМК+РЧА.

Диаметр ЛП составил 56,8±2,4 мм в группе ПМК (p=0,736), 58,3±2 мм у пациентов группы ПМК+атриопластика (p=0,44) и 55,5±3 мм – в ПМК+РЧА. Давление в ПЖ было сходным: 45,4±2,9 мм рт. ст. в ПМК, 45,1±4,1 мм рт. ст. в ПМК+атриопластика (p=0,661) и 43,4±3,5 мм рт. ст. в ПМК+РЧА (p=0,754).

Анализ состояния МК (табл. 3) показал, что митральная регургитация была доминирующей патологией во всех группах, фиксируясь у 82,5–88,2% пациентов. Митральный стеноз встречался реже и наиболее низкую частоту имел в группе ПМК+РЧА (11,8%) по сравнению с ПМК (15,0%, p=0,685) и ПМК+атриопластика (17,5%, p=0,49).

Таблица 5.

Показатели дооперационной оценки МК

Показатель	ПМК (n=40)	ПМК+Атриопластика (n=40)	ПМК+РЧА (n=34)	p*	p**
Митральный стеноз, n (%)	6 (15,0%)	7 (17,5%)	4 (11,8%)	0,685	0,49
Митральная регургитация, n (%)	34 (85,0%)	33 (82,5%)	30 (88,2%)		
МР 1 ст.	5 (14,7%)	4 (12,1%)	3 (10,0%)	0,57	0,79
МР 2 ст.	9 (26,5%)	11 (33,3%)	7 (23,3%)	0,773	0,381
МР 3 ст.	20 (58,8%)	18 (54,5%)	20 (66,7%)	0,518	0,327
Площадь отверстия МК, см ² M±m	1,4±0,1 (0,8-2,4)	1,8±0,4 (0,6-5,7)	1,2±0,1 (0,76-1,7)	0,123	0,15
Градиент давления, мм рт. ст. M±m	19,2±0,8 (10,1-36)	20,9±1,7 (5,9-28)	19,8±1,3 (7-26)	0,695	0,609

Среди степеней митральной регургитации наиболее часто диагностировалась 3 степень, особенно в группе ПМК+РЧА (66,7% против 58,8% в ПМК, p=0,518, и 54,5% в ПМК+атриопластика, p=0,327). Регургитация 1 и 2 степени встречалась реже без существенных отличий между группами (МР 1 степени: p=0,57; p=0,79; МР 2 степени: p=0,773; p=0,381). Площадь митрального отверстия была наибольшей в группе ПМК+атриопластика (1,8±0,4 см²), тогда как в ПМК+РЧА она составила 1,2±0,1 см², что было сопоставимо с группой ПМК (1,4±0,1 см²; p=0,123; p=0,15). Средний градиент давления через митральный клапан существенно не различался между группами: 19,2±0,8 мм рт. ст. в ПМК, 20,9±1,7 мм рт. ст. в ПМК+атриопластика и 19,8±1,3 мм рт. ст. в ПМК+РЧА (p=0,695; p=0,609).

Таким образом, пациенты трёх исследуемых групп (ПМК, ПМК+атриопластика, ПМК+РЧА) были сопоставимы по основным демографическим, клиническим и эхокардиографическим характеристикам перед операцией. Преобладала персистирующая форма ФП, средняя длительность аритмии была схожей. Основным диагнозом являлась хроническая ревматическая болезнь сердца. Выраженных различий в функциональном классе сердечной недостаточности, индексе операционного риска (EuroSCORE), частоте коморбидных состояний и структурных параметрах сердца до операции между группами не выявлено. Это обеспечило корректность дальнейшего сравнительного анализа результатов различных объемов хирургических вмешательств.

Обсуждение результатов

Проведённое исследование показало, что группы пациентов, перенёсших изолированное ПМК, ПМК с атриопластикой и ПМК с РЧА, были сопоставимы по исходным демографическим, клиническим и эхокардиографическим характеристикам. Интраоперационно ПМК+РЧА сопровождалась увеличением длительности искусственного кровообращения и окклюзии аорты, однако требовала меньшей инотропной поддержки. В раннем послеоперационном периоде у пациентов после ПМК+РЧА

наблюдались минимальные длительности ИВЛ, пребывания в ОРИТ и госпитализации. На фоне комплексного вмешательства отмечено более выраженное улучшение систолической функции ЛЖ, значительное уменьшение размеров ЛП и КДР ЛЖ.

Наилучшая динамика восстановления функционального класса была достигнута у больных, перенёвших ПМК в сочетании с РЧА: почти половина пациентов (47,1%) достигла I класса NYHA, а доля III–IV классов не превышала 11,8%, что значительно ниже, чем при ПМК или в группе ПМК+атриопластика ($p < 0,001$).

Частота восстановления синусового ритма была достоверно выше в группе ПМК+РЧА по сравнению с ПМК и ПМК+атриопластикой, а сохраняемость синусового ритма через 24 месяца достигала 91,2%, что свидетельствовало о высокой эффективности применения РЧА в комплексной хирургии митральной патологии и ФП.

Список литературы:

1. Ахмедов В.А., Ливзан М.А., Гаус О.В. COVID-19 и нарушения сердечного ритма – есть ли связь? Южно-Российский журнал терапевтической практики. 2022;3(3):17-24.
2. Бабешко С.С., Самурганов Ю.П., Шумков Д.И., Барбухатти К.О., Порханов В.А. Анализ непосредственных результатов хирургического лечения аортального порока сердца у пациентов с выраженной дисфункцией левого желудочка. Патология кровообращения и кардиохирургия. 2020;24(2):63-72.
3. Белялов Ф.И. клинические рекомендации по кардиологии и коморбидным болезням. 11 – е издание. перераб. и доп. Москва: ГЭОТАР – Медиа 2021. 416 с
4. Бокерия Л.А., Амирагов Р.А., Асатрян Т.В., Богачев-Прокофьев А.В., Гордеев М.Л., Джорджикия Р.К. и др. Аортальный стеноз: Клинический рекомендации. М.: Минздрав России; 2020.
5. Кобалава Ж.Д., Лазарев П.В. Риск развития коронарных осложнений при фибрилляции предсердий. Кардиология. 2020;60(1):43–52.
6. Колбин А.С., Мосикян А.А., Татарский Б.А. Социально-экономическое бремя фибрилляции предсердий в России: динамика за 7 лет (2010–2017 годы). Вестник аритмологии. 2018; 92: 42–48.
7. Комаров Р.Н., Каравайкин П.А., Мурылёв В.В. История реконструктивной хирургии аорты и аортального клапана // Патология кровообращения и кардиохирургия. - 2017. - №21 - С.45-60.,
8. Мареев Ю.В., Поляков Д.С., Виноградова Н.Г., Фомин И.В., Мареев В.Ю., Беленков Ю.Н. и др. ЭПОХА: Эпидемиология фибрилляции предсердий в репрезентативной выборке Европейской части Российской Федерации // Кардиология. 2022. Т. 62, № 4. С. 12-19.
9. Осмоловская Ю.Ф., Романова Н.В., Жиров И.В., Терещенко С.Н. Эпидемиология и особенности терапии хронической сердечной недостаточности в сочетании с фибрилляцией предсердий. Медицинский совет. 2016; 10:93-97.
10. Остроумова О.Д., Кочетков А.И., Остроумова Т.М. Фибрилляция предсердий и когнитивные нарушения: распространенность и патогенетические механизмы взаимосвязи (часть 1). Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. 2020;12(3):105–110.
11. Ревিশвили А.Ш., Сулимов В.А. Фибрилляция и трепетание предсердий. КАРДИОЛОГИЯ: новости, мнения, обучение Том 10, № 4 (31), 2022 с. 62 – 79.
12. Семенов В.Ю., Самородская И.В., Ларина В.Н., Андреев Е.М. Показатели смертности от приобретенных пороков сердца за 15-летний период в Российской Федерации и Соединенных Штатах Америки и анализ факторов, влияющих на их формирование // Креативная кардиология. 2017. Т. 11, № 3. С. 235–246.
13. Aluru J.S., Barsouk A., Saginala K., et al. Valvular heart disease epidemiology // Med Sci (Basel). 2022. Vol. 10, N 2. P. 32.
14. Ancona R., Pinto S.C. Epidemiology of aortic valve stenosis (AS) and of aortic valve incompetence (AI): is the prevalence of AS/AI similar in different parts of the world? E-Journal-of-Cardiology-Practice/Volume18/epidemiology-of-aortic-valve-stenosis-as-and-of-aorticvalve-incompetence-ai (accessed December 27, 2021).
15. Bockeria L.A., Bockeria O.L., Fatulaev Z.F., Klimchuk I.Ya., Mironenko M.Yu., Diasamidze K.E. et al. Maze III Method in surgery for atrial fibrillation complicated by arrhythmogenic mitral regurgitation. Annaly aritmologii. 2020; 17 (2): 68–83.
16. Dren' EV, Lyapina IN, Pecherina TB, Barbarash OL. Phenotype of a patient with valvular heart disease: literature review. CardioSomatics. 2023;14(4):269–282.
17. Dreyfus J., Audureau E., Bohbot Y., et al. TRI-SCORE: a new risk score for in-hospital mortality prediction after isolated tricuspid valve surgery // Eur Heart J. 2022. Vol. 43, N 7. P. 654–662.
18. ESC Guidelines for the diagnosis and management of atrial fibrillation developed in col-

laboration with the European Association of Cardio-Thoracic Surgery (EACTS) // *Eur. Heart J.* 2020.

19. Goldbarg S.H., Halperin J.L. Aortic regurgitation: disease progression and management. *Nat. Clin. Pract. Cardiovasc. Med.* 2008; 5 (5): 269–279.

20. Halvorsen S, Mehilli J, Cassese S, et al. 2022 ESC Guidelines on cardiovascular assessment and management of patients undergoing non-cardiac surgery. *European Heart Journal.* 2022; 43:3826-924. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehac>.

21. Hindricks G., Potpara T., Dagres N., Arbelo E., Bax J.J., Blomström-Lundqvist C. et al. 2020 ESC Guidelines for the diagnosis and management of atrial fibrillation developed in collaboration with the European Association for Cardiothoracic Surgery (EACTS). *Eur. Heart J.* 2021; 42 (5): 373–498.

22. Joglar JA, Chung MK, Armbruster AL, et al: 2023 ACC/AHA/ACCP/HRS Guideline for the Diagnosis and Management of Atrial Fibrillation: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Joint Committee on Clinical Practice Guidelines. *Circulation.* 2024 (1):149–156.

23. Klavebäck S, Skúladóttir H, Olbers J, et al: Changes in cardiac output, rhythm regularity, and symptom severity after electrical cardioversion of atrial fibrillation. *Scand Cardiovasc J* 57(1):2236341, 2023. doi: 10.1080/14017431.2023.2236341.

24. Kornej J., Börschel C.S., Benjamin E.J., Schnabel R.B. Epidemiology of atrial fibrillation in the 21st century. Novel methods and new Insights. *Circulation Research.* 2020; 127: 4–20.

25. Malaisrie S.C., McCarthy P.M., Kruse J., Matsouaka R.A., Churyla A., Grau-Sepulveda M.V., Friedman D.J., Brennan J.M. Ablation of atrial fibrillation during coronary artery bypass grafting: Late outcomes in a Medicare population. *J Thorac Cardiovasc Surg.* 2021;161(4):1251-1261.

26. Manghelli J.L., Sinn L.A., Maniar H.S., Moon M.R., Schuessler R.B., Melby S.J., Damiano R.J.Jr. The long-term outcomes and durability of the Cox-Maze IV procedure for atrial fibrillation. *J Thorac Cardiovasc Surg.* 2022 Feb;163(2):629-641.

27. Mertz V., Cottin Y., Bentounes S.A., Pastier-Debeaumarché J. et al. Prognosis of atrial fibrillation with or without comorbidities: analysis of younger adults from a nationwide database. *J. Clin. Med.* 2022;11(7):1981. DOI: 10.3390/jcm11071981.

28. Nkomo V.T., Gardin J.M., Skelton T.N., Gottdiener J.S., Scott C.G., Enriquez-Sarano M. Burden of valvular heart diseases: a population-based study. *Lancet.* 2006; 368 (9540): 1005–11. DOI: 10.1016/S0140-6736(06)69208-8.

29. Otto CM, Nishimura RA, Bonow RO, et al: 2020 ACC/AHA Guideline for the Management of Patients with Valvular Heart Disease: Executive Summary: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Joint Committee on Clinical Practice Guidelines. *Circulation* 2021. 143(5): 35–71.

30. Patil S., Gonuguntla K., Rojulpote C., Kumar M. et al. Prevalence and determinants of atrial fibrillation-associated in-hospital ischemic stroke in patients with acute myocardial infarction undergoing percutaneous coronary intervention. *Am. J. Cardiol.* 2021; 144:1–7.

31. Santangelo G., Bursi F., Faggiano A., et al. The Global Burden of Valvular Heart Disease: From Clinical Epidemiology to Management // *J Clin Med.* 2023. Vol. 12, N 6. P. 2178. doi: 10.3390/jcm12062178.

32. Sumin A.N., Duplyakov D.V., Belyalov F.I., et al. Assessment and modification of cardiovascular risk in non-cardiac surgery. *Clinical guidelines 2023. Russian Journal of Cardiology.* 2023;28(8):5555.

33. Weber L., Rickli H., Ammann P., Tararasso M., Brenner R., Ehl N.F. et al. Hemodynamic profile of patients with severe aortic valve stenosis and atrial fibrillation versus sinus rhythm. *Int. J. Cardiol.* 2020; 311: 39–45.

34. Yadgir S., Johnson C.O., Aboyans V., et al. Global, regional, and national burden of calcific aortic valve and degenerative mitral valve diseases, 1990–2017 // *Circulation.* 2020. Vol. 141, N 21. P. 1670–1680.

35. Yeung C, Enriquez A, Suarez-Fuster L, Baranchuk A. Atrial fibrillation in patients with inherited cardiomyopathies. *Europace.* 2019;21(1):22-32.

36. Zhang H., El-Am E.A., Thaden J.J., Pislaru S.V., Scott C.G. Krittanawong C. et al. Atrial fibrillation is not an independent predictor of outcome in patients with aortic stenosis. *Heart.* 2020; 106 (4): 280–286.

Для цитирования: Алиев Ш.М., Комилжонов Ж.Н., Мучиашвили О.Р., Пулатов Л.А. Сравнительная оценка эффективности различных объемов хирургического вмешательства при фибрилляции предсердий у пациентов с митральным пороком сердца // *Вестник фундаментальной и клинической медицины.* – 2025. – № 5(19). – С. 396–402. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17149602>